

SUN'IY INTELEKTNING INSON TAFAKKURI VA MULOQOT JARAYONIGA TA'SIRI

Ahmedova Ruxshona Shodi qizi

Termiz davlat universiteti

Psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19044754>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektning inson tafakkuri va muloqot jarayoniga ta'siri haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, sun'iy intellektning inson fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi ijobiy jihatlari hamda texnologiyalarga haddan tashqari bog'liqlik natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ayrim salbiy tomonlari ilmiy hijatdan yoritiladi. Maqolada sun'iy intellektidan oqilona foydalanish inson tafakkuri rivoji va samarali muloqot uchun muhim ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, tafakkur, psixologik kategoriya, virtual yordam, chatbot, psixologik farovonlik.

Abstract: This article discusses the impact of artificial intelligence on human thinking and communication. It also discusses the positive aspects of artificial intelligence in developing human thinking skills and some of the negative aspects that may arise as a result of excessive dependence on technology from a scientific perspective. The article emphasizes that the rational use of artificial intelligence is important for the development of human thinking and effective communication.

Keywords: Artificial intelligence, thinking, psychological category, virtual assistance, chatbot, psychological well-being.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на человеческое мышление и коммуникацию. Также обсуждаются положительные аспекты искусственного интеллекта в развитии навыков мышления человека и некоторые негативные аспекты, которые могут возникнуть в результате чрезмерной зависимости от технологий с научной точки зрения. В статье подчеркивается важность рационального использования искусственного интеллекта для развития человеческого мышления и эффективной коммуникации.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, мышление, психологическая категория, виртуальный помощник, чат-бот, психологическое благополучие.

Kirish. Bugungi kunda texnologiyalar juda tez rivojlanmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt inson hayotining ko'plab sohalariga kirib keldi. Sun'iy intellekt — bu kompyuter va dasturlar orqali inson aqliga o'xshash tarzda fikrlash, o'rganish va muammolarni hal qilish imkonini beradigan texnologiyadir. Sun'iy intellekt (SI) — inson aql-zakovati va kognitiv funksiyalarini (o'rganish, tahlil qilish, qaror qabul qilish) taqlid qiluvchi tizimdir. Hozirda barcha insonlar bu dasturlardan foydalanib kelmoqda. Eng ko'p bu jrayon maktab o'quvchilari va talabalar orasida juda ommalashgan. Chunki ular turli xildagi qiyin vazifalarni bajarish uchun unga yuzlanadilar. Sun'iy intellekt rivojlanib kelayotgan maktab o'quvchilari va talabalarning tafakkuriga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi tafakkur o'zi nima?

O'rganilgan adabiyotlar tahlili. Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir. Tafakkur atrofdagi olamni bilish qurolidir va inson oqilona amaliy faoliyatining vujudga kelishi uchun shartdir. Tafakkur jarayonida fikr paydo bo'ladi, bu fikrlar insonning ongida muhim tushunchalar shaklini oladi. Inson tafakkuri dunyoni oqilona idrok etish qobiliyatini o'z ichiga

oladi. Psixologik kategoriya sifatida birinchi marta Frensis Galtonning asarlarida tafakkur qilish jarayonlari o'rganilgan. Bundan tashqari A.Bine, J.Piaje, R.Kettell kabi tadqiqotchilar inson tafakkuri uni qay darajada rivojlanganini bilish uchun bir qancha metodikalar ishlab chiqqan.

Hozirgi vaqtda yoshlar sun'iy intellektga qanday munosabatda ekani tafakkuriga qanday ta'sir qilayotgani bir qancha olimlar tomonidan o'rganilgan. Masalan:

Yu.Yu.Petrinin sun'iy intellektning bir nechta ma'nolarini aniqlaydi: bilish va fikrlash jarayonlarini modellashtirish; aqlli qurilmalar; aqlni modellashtirishga yordam beradigan ong, bilish va inson haqidagi g'oyalari to'plami.

A.D.Vislova sun'iy intellektni talqin qilish kontekstida psixologik nazariyalar va tushunchalardan foydalanish imkoniyati bilan bog'liq bir qator muammoli masalalarni tahlil qiladi.

Yoshlarning sun'iy intellekt haqidagi g'oyalari va unga munosabati M.I.Yasin tomonidan o'rganilgan. Yoshlar sun'iy intellektni "foydali va xavfli" deb hisoblashadi va shu sababli ular turli jihadan yondashishadi. Mana shunday tadqiqotlar natijasida yoshlarning qanchalik darajada sun'iy intellektdan foydalanishi o'rganib chiqilgan.

Hozir yoshlar orasida ChatGPT kabi AI vositalarining joriy etilishi kognitiv dangasalik va haddan tashqari ishonish haqida xavotirlarni keltirib chiqardi, bu esa tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga halaqit berishi mumkin. Chunki ular tafakkur qilish, fikr yuritish kerak bo'lganda ham mana shu ilovalarga murojaat qilmoqda. Bu esa kognitiv jarayonlarning pasayishiga fikrlashning soddalashib qolishiga sabab bo'lmoqda. Yoshlarning ushbu AI tizimlari bilan va ular orqali qanday fikrlashlarini tushunish zarurati mavjud. Odatda insonlar chuqurroq tahlil va mulohaza yuritishga moyilroq bo'ladilar, amma tafakkur darajasi past bo'lganlar esa tezkor yoki tashqi yo'naltirilgan yechimlarni afzal ko'rishadi.

Qaror qabul qilish va o'rganish muhitida AI dan tobora ko'proq foydalanish kuchaymoqda. AI axborotni qayta ishlashni tezlashtirish orqali bizning qaror qabul qilish ko'nikmalarimizni yaxshilashi mumkin, ammo shu bilan birga, tafakkur qilish, murakkab vazifalar bilan to'liq shug'ullanish uchun ichki motivatsiyamizni ham kamaytirishi mumkin, bu esa individual farqlar bilan tasdiqlanadi. Axborotni qayta ishlashni soddalashtirish orqali kognitiv harakatga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, shu bilan birga, murakkab vazifalar bilan to'liq shug'ullanish uchun bizning ichki motivatsiyamizni kamaytirishi mumkin, buning isboti sifatida kognitiv harakatga asoslangan qaror qabul qilishdagi individual farqlar mavjud bo'ladi. Buning natijasida yoshlarda kognitiv qaramlik hosil bo'ladi.

Shuningdek sun'iy intellekt inson tafakkurini rivojlantirishga ham yordam beradi. Turli xil aqlli dasturlar va ilovalar orqali odamlar tezroq ma'lumot topishi, yangi bilimlarni o'rganishi mumkin. Masalan, ta'lim sohasida sun'iy intellekt asosidagi dasturlar o'quvchilarga murakkab mavzularni tushunishda yordam beradi. Bu esa insonning fikrlash doirasini kengaytiradi.

Sun'iy intellektning jamiyatga ta'siri aniq va ahamiyatli; aslida u nafaqat bizning ishlash va muloqot qilish uslubimizni, balki o'zaro ta'sirimizni ham o'zgartirmoqda. Ushbu texnologiyaga kelsak, inson munosabatlari va jamiyatga ham ijobiy, ham salbiy ta'sirlarni kuzatish mumkin. Ko'proq sun'iy intellekt insonlar muloqot jarayoniga salbiy ta'sir qilmoqda.

Virtual yordam va chatbotlar kabi sun'iy intellekt tizimlari bilan o'zaro ta'sirlar inson munosabatlari va psixologik farovonlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, odamlarning yolg'izlik hissi va munosabatlarda haqiqiylikni yo'qotish haqida xavotirlar paydo bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt haqiqatan ham bizning boshqalar bilan muloqot qilish va

o'zaro ta'sir qilish uslubimizni inqilob qildi, haqiqiy insoniy munosabatlarga sarflaydigan vaqtimizni kamaytirishi mumkin. Ushbu virtual yordamchilardan haddan tashqari foydalanish addektiv xulq-atvorning shakllanishiga olib kelishi mumkin, bu esa mazmunli insoniy munosabatlar rivojlanishining pasayishiga sabab bo'ladi.

Sun'iy intellektning insonlar o'rtasidagi munosabatlarga ta'siri haqida gap ketganda, yana bir haqiqiy xavf odatiy kundalik munosabatlarning kamayishi bo'lib, bu odamlarning yakkalanishiga, shuningdek, boshqalar bilan hamkorlik qilish qobiliyatining susayishiga olib keladi. Sun'iy intellekt his-tuyg'usiz, mimika, xatt-harakatlarsiz bo'lganligi sababli yoshlarda ham empatiya, insonlar dardini tushuna olish, ulaga hamdardlik bildirish kabi his –tuyg'ular yo'qolib bormoqda. Bunga davo choralari ko'rilmagan ekan inson ham yakkalanib, his-tuyg'ularsiz mashinaga aylanib qolishi hech gap emas.

Ammo sun'iy intellektning muloqot jarayoniga ijobiy tomonlari ham bor. yakkalanish tuyg'usini kamaytirish maqsadida do'stlikni ta'minlaydigan tizimlarning rivojlanishi haqida ham gapirish kerak. Maktab o'quvchilarida nutqning yaxshiroq rivojlanishiga, repetitorlik qilishga yordam beradi. Shuningdek, nogironlar yoki qariyalar uchun qo'llab-quvvatlash va himoya qilishni, do'stlikni va hatto mijozlar bilan aloqani kuchaytirishni ham ta'minlashi mumkin.

Xulosa va takiflar. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt bugungi kunda inson hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. U inson tafakkurini rivojlantirish, yangi bilimlarni tez o'zlashtirish va turli muammolarni samarali hal qilishda katta yordam bermoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt insonlar o'rtasidagi muloqotni ham osonlashtirib, turli tillarda gaplashadigan insonlarning bir-birini tushunishiga imkon yaratmoqda. Biroq texnologiyalardan haddan tashqari foydalanish insonning mustaqil fikrlashi va jonli muloqotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maktab o'quvchilari yoki talabalarda sun'iy intellektga nisbatan ehtiyojni oshib ketmasligi uchun vaqtdan to'g'ri foilalanish, to'garaklarga jalb qilish, ko'proq kitob o'qish kabi holatlarni rivojlantirish zarur.

Shuning uchun sun'iy intellektdan oqilona va me'yorida foydalanish muhim hisoblanadi. Agar inson texnologiyani to'g'ri yo'naltira olsa, sun'iy intellekt kelajakda jamiyat rivoji, ta'lim sifati va inson tafakkurining yanada yuksalishiga katta hissa qo'shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Master's Degree in Management "Ethical implications of Artificial Intelligence: the relationship between algorithms and kindness" Supervisor Ch. Prof. Giovanni Vaia Graduand Valentina Buttol 2022/2023
2. Nikolenko O. The Attitude of Young People to the Use of Artificial Intelligence. – E3S. Web of Conferences, 2023
3. Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. – Oxford University Press, 2014.
4. Karimova N. Inson tafakkuri va sun'iy intellekt o'zaro ta'siri. – Toshkent: "Ziyo" nashriyoti, 2024.
5. P.I.Ivanov, M.E.Zufarova "Umumiy Psixologiya" 2008